

ЭФФЕКТИВНАЯ МЕТОДИКА ГЕНЕРАЦИИ СИНТЕТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ML-МОДЕЛЕЙ ДИАГНОСТИКИ АНОМАЛИЙ В СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ ЦОД С ПОМОЩЬЮ OPENMODELICA

© 2025 Поляков С.О., Ронкин М.В., Буторова А.С., Борисов В.И.

Разработана динамическая модель системы охлаждения ЦОД в OpenModelica с использованием библиотеки DLR ThermoFluidStream для анализа аномалий (утечки хладагента, засорения). Предложена инновационная двухэтапная методика (имитация в OpenModelica + обработка в Python), позволяющая в 300 раз эффективнее синтезировать зашумленные данные для анализа отказов по сравнению с нативным моделированием. Модель позволяет воспроизводить критические сценарии в контролируемых условиях и предназначена для тестирования алгоритмов диагностики и оптимизации архитектуры систем охлаждения на этапе проектирования, а также позволяет генерировать синтетические данные для обучения предиктивных ML-моделей.

Ключевые слова: ЦОД, охлаждение, динамическое моделирование, OpenModelica, аномалии, синтез данных, Python, DLR ThermoFluidStream.

Введение. Современные центры обработки данных (ЦОД) являются энергоемкими объектами, где системы охлаждения играют решающую роль в поддержании стабильной работы ИТ-оборудования. Согласно исследованиям, до 40% общего энергопотребления ЦОД приходится именно на охлаждение [1], что делает повышение эффективности этих систем критически важным для снижения углеродного следа и операционных расходов. Однако даже незначительные аномалии в работе охлаждающей инфраструктуры способны нарушить энергетический баланс.

Несмотря на активное внедрение датчиков и алгоритмов машинного обучения для мониторинга [2], в научной литературе сохраняется пробел: отсутствуют комплексные модели, позволяющие воспроизводить аномалии на этапе проектирования систем охлаждения. Большинство существующих работ фокусируется на постфактум-анализе данных, тогда как превентивное моделирование могло бы оптимизировать архитектуру ЦОД и минимизировать эксплуатационные риски. Это определяет необходимость разработки инструментов, таких как динамические модели в OpenModelica, для имитации аномалий в контролируемых условиях.

Анализ современных исследований позволяет систематизировать основные типы аномалий в системах охлаждения ЦОД и оценить потенциал инструментов динамического моделирования для их изучения.

Наиболее критичными для работы ЦОД являются следующие аномалии:

1. Утечки хладагента. Даже медленная утечка фреона приводит к прогрессирующему снижению давления в контуре, что нарушает теплопередачу и увеличивает энергопотребление компрессоров [3].

Статья подготовлена в ходе реализации Комплексного проекта научно-технологического развития «Платформа автоматического управления промышленными объектами информационной инфраструктуры на базе искусственного интеллекта на примере центров обработки данных (ЦОД)» (Соглашение № 25 от «14» мая 2025 г. с Фондом технологического развития промышленности Свердловской области).

Исследование частично выполнено за счет субсидий Минобрнауки РФ на выполнение научной темы FUMN-2024-0003.

Утечки в 15% объема хладагента снижают холодопроизводительность на 35%, применение методов Extremely Randomized Trees (EXT) и Light Gradient Boosting (LGB) позволяет обнаружить постепенную утечку с потерей 34,7% объема жидкости за более чем 13 дней, а быструю утечку с потерей 57,4% хладагента только за 8 часов [4].

2. Гидродинамические засоры. Накопление примесей в трубопроводах или конденсаторах вызывает рост давления, перегрев оборудования и снижение КПД. Например, увеличение давления на 40% в системах с засоренными фильтрами, приводит к аварийным отключениям в 70% случаев [5].
3. Сбои вентиляции. Неравномерное распределение воздушных потоков из-за поломок вентиляторов или ошибок проектирования создает «горячие зоны» в ЦОД. Локальный перегрев на 5...8°C увеличивает частоту отказов серверов на 20...25% [1].

Анализ современных исследований позволяет систематизировать основные типы аномалий в системах охлаждения ЦОД и оценить потенциал инструментов динамического моделирования для их изучения. Однако ключевым вызовом для разработки таких предиктивных моделей является недостаток размеченных данных о редких, но критичных аномалиях, собранных в реальных условиях. Накопление достаточного объема подобных данных эксплуатационным путем занимает годы и сопряжено с высокими рисками. В связи с этим, целью данного исследования является разработка на базе OpenModelica инструмента для генерации синтетических данных, имитирующих штатные и аномальные режимы работы систем охлаждения ЦОД.

Материалы и методы. Современное моделирование термо-флюидных систем сталкивается с серьёзными проблемами, вызванными наличием нелинейных уравнений большой размерности и высокой сложностью их решения. Динамика потоков жидкости и газа в технически сложных системах (автомобильные двигатели, промышленные установки, авиационное оборудование) порождает значительные трудности при создании достоверных моделей [6].

Исследователи из Немецкого космического агентства (DLR) предложили инновационную методологию, реализованную в открытой библиотеке DLR ThermoFluidStream, которая решает ряд указанных проблем. Рассмотрим подробнее математические основания и подходы, применяемые в этой библиотеке.

DLR ThermoFluidStream построена на основе широко распространённого языка Modelica, поддерживающего объектно-ориентированное моделирование физических процессов. Центральным понятием является концепция термо-флюидной сети, состоящей из отдельных компонентов, соединённых трубопроводами и каналов для переноса жидкости или газа [7].

Каждый элемент в сети характеризуется определёнными параметрами:

- массовым расходом (\dot{m}),
- давлением (p),
- энтальпией (h),
- составом жидкости или газа.

Эти параметры связаны между собой уравнениями сохранения массы, импульса и энергии, формирующими основу любой физической модели.

Основная проблема при моделировании заключается в формировании больших нелинейных систем уравнений, возникающих при совместном рассмотрении компонентов сети. Традиционно такие системы сложно решить из-за наличия множественных корней или полного отсутствия решений.

Решению этой проблемы способствует ключевой механизм библиотеки – разделение уравнений на отдельные блоки и введение особой величины – инертного давления (r). Именно этот подход радикально меняет структуру уравнений и делает их решение доступным [8].

Инертное давление (r) отражает влияние ускорения или торможения потока жидкости или газа на результирующее давление в точке соединения. Его формула выводится из уравнения Эйлера, описывающего движение жидкости вдоль трубы постоянного сечения:

$$\rho v \frac{dv}{ds} = - \frac{dp}{ds},$$

где: ρ – плотность жидкости,
 v – средняя скорость потока,
 s – координата вдоль оси трубы.

Переформулируем уравнение через массовый расход (\dot{m}) и получаем выражение для инертного давления:

$$r = L \frac{d\dot{m}}{dt},$$

где L – инерционная константа, зависящая от геометрической формы тракта.

Преимуществом введения инертного давления является значительное снижение размеров нелинейных систем уравнений. Вместо единой крупной системы каждое соединение элементов рассматривается отдельно, а уравнения приобретают простую структуру, удобную для аналитического решения.

Структуру уравнений можно представить следующим образом:

1. Каждый компонент (насос, теплообменник, дроссель и т.п.) имеет входящий и исходящий потоки, характеризующиеся своими параметрами (давление, массовый расход, состав).
2. Соединения между компонентами задаются уравнением баланса давления:

$$P_{\text{вых},i} = P_{\text{вх},j} + r_j - r_i,$$

где индекс i обозначает выходной поток элемента, а j – входящий поток следующего элемента.

Такая структура позволяет строить цепочки последовательных соединений, сводя расчёт каждого участка к элементарному виду.

Обобщённая схема формирования уравнений выглядит следующим образом:

1. Входящие и исходящие потоки формируют систему уравнений баланса для каждой пары соединений.
2. Каждое соединение подчиняется закону сохранения массы и энергии, обеспечивающему непрерывность потоков.
3. Параметры состава жидкости (энтальпия, давление, температура) рассчитываются отдельно для каждого элемента и узла сети.

Разделение уравнений таким образом резко уменьшает размеры нелинейных блоков и ускоряет численное решение всей системы.

Особенностью предлагаемого подхода является гарантированная возможность корректной инициализации модели независимо от начальных условий. Поскольку система строится на простых уравнениях, обеспечивается отсутствие ситуаций, когда отсутствует решение, либо имеются некорректные корни.

Поддерживается чувствительность к изменению внешних факторов (температуры, нагрузки, конструктивных особенностей) благодаря автоматической адаптации параметров каждого элемента сети.

Платформа OpenModelica активно используется для моделирования сложных термодинамических систем, включая HVAC и охлаждение ЦОД. Ниже представлены ключевые направления её применения на основе анализа современных исследований.

OpenModelica хорошо подходит для моделирования систем охлаждения ЦОД с использованием объектно-ориентированного подхода [9]. Авторы разработали детальную модель, включающую:

- компрессоры: учет изэнтропической эффективности и зависимости производительности от давления;
- конденсаторы: теплообмен между хладагентом и окружающей средой, включая параметры теплопроводности;
- трубопроводы: гидравлические потери и инерционные эффекты потока.

Модель успешно воспроизвела динамику утечек хладагента и засоров, показав погрешность менее 5% при сравнении с экспериментальными данными.

Также можно использовать библиотеку Modelica Buildings Library для проектирования адаптивных алгоритмов управления чиллерными установками [10]. Результаты показали:

- снижение энергопотребления на 15% за счет динамической регулировки температуры подачи воды;
- возможность интеграции модели с системами реального времени для предиктивного управления.

Несмотря на успехи в смежных областях, применение OpenModelica для моделирования аномалий именно в системах охлаждения ЦОД остается малоизученным. Большинство существующих работ фокусируется на штатных режимах, тогда как воспроизведение критических сценариев (утечки, засоры) требует адаптации математических моделей под специфику ЦОД – переменную нагрузку, нелинейные тепловые потоки и взаимодействие с ИТ-инфраструктурой (переменными нагрузками).

Модель цикла парового сжатия в OpenModelica. Модель охватывает полный цикл охлаждения, включая компрессор, конденсатор, расширительный клапан, испаритель и ресивер, с использованием воздуха в качестве вторичной среды в обоих теплообменниках (рис. 1). Эта система разработана для демонстрации моделирования реалистичного холодильного цикла с учетом элементов управления и их взаимодействия в условиях изменяющихся внешних факторов.

Цикл парового сжатия состоит из следующих ключевых компонентов:

1. Компрессор: повышает давление паров хладагента, обеспечивая движение рабочего тела в цикле.

2. Конденсатор: теплообменник, в котором хладагент конденсируется, отдавая тепло в воздух.

3. Ресивер: хранит избыточный хладагент и гарантирует поступление только жидкой фазы в расширительный клапан.

4. Расширительный клапан: регулирует поток хладагента в испаритель, поддерживая заданные условия работы.

5. Испаритель: теплообменник, где хладагент испаряется, поглощая тепло из воздуха.

Рис. 1. Модель системы охлаждения ЦОД в среде OpenModelica

Дополнительно в системе присутствуют источники и стоки для воздушных потоков через конденсатор и испаритель, а также датчики для измерения температур, давлений и массовых расходов.

В качестве хладагента используется R134a, а вторичной средой в обоих теплообменниках выступает сухой воздух.

Модели компонентов:

- теплообменники: конденсатор и испаритель смоделированы как противоточные теплообменники с упрощенной дискретизацией в одну ячейку для повышения вычислительной эффективности;
- ресивер: имеет заданный объем для буферизации хладагента и стабилизации работы системы;
- расширительный клапан: представлен регулирующим клапаном с линейной характеристикой потока, управляемым в зависимости от условий системы;
- компрессор: Оснащен регулируемой частотой вращения для адаптации к потребностям системы.

Для регулирования работы системы реализовано несколько контуров управления:

- контроллер регулирует поток воздуха через конденсатор для поддержания заданной температуры на выходе;
- аналогичный контроллер управляет воздушным потоком через испаритель;
- открытие расширительного клапана регулируется на основе перегрева на выходе испарителя;
- частота вращения компрессора корректируется в зависимости от температуры воздуха на выходе испарителя и давления в конденсаторе.

Модель рассчитана на симуляцию цикла охлаждения в течение длительного периода, что позволяет учитывать долгосрочные изменения и вариации. Внешние условия, такие как температуры воздуха на входе в теплообменники, моделируются с учетом сезонных и суточных колебаний, отражающих реальные сценарии эксплуатации.

Дополнительные особенности:

- моделирование утечек: Включен компонент, симулирующий утечку хладагента из системы после заданного времени;
- моделирование засорения внешнего теплообменника (воздушной части конденсатора) за счёт постепенного уменьшения величины массового расхода воздуха;
- вариации окружающей среды: Температуры воздуха на входе в теплообменники включают сезонные, суточные и случайные изменения для имитации реальных условий.

С 35 дня моделирования начинается рост температуры воздуха на выходе конденсатора и мощности компрессора. По росту этих показателей мы можем сказать, что количество хладагента в системе уже недостаточно для переноса выделяемого нагрузкой тепла. Когда уровень хладагента достигает критически низкой отметки (41 день моделирования) система уже не в состоянии поддерживать требуемое фазовое состояние (жидкое после конденсатора), несмотря на резкий рост мощности компрессора для компенсации падения давления хладагента. Остаток хладагента взрывообразно переходит в газообразное состояние и дальнейшее моделирование уже не имеет физического смысла [11]. Результаты моделирования режима с постоянной мощностью тепловой нагрузки и линейной утечкой хладагента по ключевым переменным представлены на рис. 2.

Рис. 2. Результат моделирования линейной утечки хладагента в среде OpenModelica

Строго говоря, вероятность возникновения подобного состояния у реальной системы охлаждения ЦОД можно оценить как крайне низкую из-за вмешательства системы управления при приближении параметров работы к критическим. Тем не менее, даже без разрушения оборудования аварийная остановка по понятным причинам крайне нежелательна. Кроме того, по этой же причине возможность подробного моделирования аварийных процессов вплоть до этапа катастрофического разрушения представляет интерес как в вопросах оптимизации эксплуатации, так и для обучения моделей машинного обучения для предиктивной диагностики подобных отказов на ранних стадиях.

Оптимизация моделирования шума в OpenModelica. Прямое (нативное) моделирование стохастических процессов, таких как шум измерительных датчиков, в средах детерминированного моделирования, к которым относится OpenModelica, сопряжено с существенными вычислительными затратами. Введение в модель случайных функций через блоки (например, Modelica.Blocks.Noise) резко увеличивает жесткость системы дифференциальных уравнений, что требует значительного уменьшения шага интегрирования. Как показали эксперименты, это может замедлить процесс симуляции более чем в 300 раз для сложных термо-флюидных систем, что делает данный подход непрактичным для длительных динамических исследований. Так, в одном из экспериментов моделирование системы в установившемся режиме без шума в масштабе 24 часов занимает 40,1 с, а с добавлением нативных шумов время моделирования при неизменных прочих параметрах увеличивается до 11817,5 с.

Для преодоления этого ограничения была разработана методика, которая переносит генерацию шума на этап постобработки. Её ключевая идея заключается не в простом добавлении белого шума к сигналу, а в точном воспроизведении того воздействия, которое нативный шум оказывает на всю систему. Это воздействие является комплексным, так как шум, добавленный в одном месте (на входе), фильтруется динамикой системы и проявляется на всех связанных выходах.

Методика реализована в два этапа: первый проводится в OpenModelica, второй – средствами Python.

Этап 1: идентификация передаточных функций системы на шумовое воздействие

1. Параллельное моделирование: проводятся два идентичных динамических расчета системы:
 - чистая модель (Clean): запускается без какого-либо шума. Результаты сохраняются в `clean_data.csv`;
 - нативная шумовая модель (Noisy): запускается с нативно добавленным шумом к ключевым входным параметрам (в данном случае, к температурам воздуха на входе в конденсатор и испаритель T_{cond_in} , T_{evap_in}). Результаты сохраняются в `noisy_data.csv`.
2. Расчет разностных сигналов: для каждого интересующего параметра Y (например, температура на выходе испарителя, давление конденсации) рассчитывается сигнал разности между зашумленной и чистой моделью. Этот сигнал представляет собой отклик системы на шумовое воздействие:

$$\Delta Y(t) = Y_{noisy}(t) - Y_{clean}(t).$$

3. Идентификация передаточных функций: для каждой релевантной пары «входное возмущение» – «выходной отклик» применяется параметрический метод системной идентификации во временной области. Целью является нахождение параметров (коэффициентов) передаточной функции $H_{ij}(s)$, которая минимизирует расхождение между смоделированным и реальным откликом системы:

- выбор структуры модели: на основе анализа физики процессов и частотных характеристик системы (полученных предварительным БПФ-анализом) для большинства связей была выбрана модель в виде апериодического звена 1-го или 2-го порядка:

$$H(s) = \frac{K}{\tau \cdot s + 1}$$

или

$$H(s) = \frac{K}{\tau^2 \cdot s^2 + 2 \cdot \zeta \cdot \tau \cdot s + 1}.$$

- решение задачи оптимизации: Для подбора параметров (K, τ , ζ) использовался алгоритм нелинейного метода наименьших квадратов (реализованный в функции `scipy.optimize.least_squares`). Критерием оптимизации было минимальное среднеквадратичное отклонение между смоделированным откликом модели $H_{ij}(s)$ на входной шум $N_i(s)$ и рассчитанным откликом $\Delta Y_j(s)$:

$$\Delta Y_j(s) = H_{ij}(s) \cdot N_i(s),$$

где $N_i(s)$ – спектр шума, добавленного на вход i , а $\Delta Y_j(s)$ – спектр отклика на выходе j .

Этап 2: синтез данных с шумом на основе идентифицированных моделей

После идентификации набора передаточных функций $H_{ij}(s)$ необходимость в медленной нативной симуляции с шумом отпадает. Процедура генерации новых зашумленных данных выглядит следующим образом:

1. Генерация независимого шума: для каждого входного параметра генерируется свой независимый шумовой сигнал $n_i(t)$ с заданными статистическими (стандартное отклонение σ_i и спектральными (PSD, $S_i(f)$) характеристиками, соответствующими исходному нативному шуму.

2. Фильтрация шума через передаточные функции: каждый сгенерированный шумовой сигнал пропускается через все соответствующие ему идентифицированные передаточные функции. Это позволяет получить составляющие отклика на всех выходах:

$$\Delta Y_{ji}(t) = \mathcal{L}^{-1}[H_{ij}(s) \cdot N_i(s)],$$

где \mathcal{L}^{-1} обозначает обратное преобразование Лапласа (реализованное в виде цифровых БИХ-фильтров в Python).

3. Суммирование вкладов: Результирующий шум для каждого выходного параметра j вычисляется как сумма всех частных откликов от всех входных шумов:

$$\Delta Y_{j\ total}(t) = \sum \Delta Y_{ji}(t).$$

4. Наложение на чистый сигнал: Итоговый зашумленный сигнал формируется путем добавления суммарного шума к результату чистой симуляции:

$$Y_{\text{simulated } j}(t) = Y_{\text{clean } j}(t) + \Delta Y_{j\ total}(t).$$

Разработанная методика была реализована в виде скрипта на Python с использованием библиотек SciPy (для идентификации и фильтрации), NumPy и Pandas. Её ключевые преимущества:

- вычислительная эффективность: время проведения одного динамического эксперимента сокращается с нескольких часов (нативная симуляция) до нескольких минут (чистая симуляция + постобработка).
- физическая достоверность: в отличие от простого наложения шума, метод достоверно воспроизводит именно системный отклик на возмущение, учитывая инерционность, нелинейности и связи между компонентами.
- гибкость: позволяет легко менять характеристики входного шума (σ_i , $S_i(f)$) и мгновенно получать новые реалистичные данные без перезапуска моделирования в OpenModelica.
- воспроизводимость: использование детерминированных ядер генерации псевдослучайных чисел обеспечивает полную воспроизводимость результатов.

В результате представленный подход позволил привести характеристики шумов, синтезированных с помощью передаточных функций в соответствие с шумами, полученными при их нативном моделировании. Например, для мощности компрессора и температуры воздуха на выходе конденсатора результаты представлены в таблице 1.

Таблица 1. Показатели оригинального и сгенерированного шума

Параметр	Оригинальный шум		Сгенерированный шум	
	Среднее	СКО	Среднее	СКО
Мощность компрессора	121,9443	414,8685	0,0749	414,8685
Температура воздуха на выходе конденсатора	0,1454	1,1826	0,0006	1,1826

Также результаты можно оценить с помощью графиков на установленном режиме (мощность компрессора и температура воздуха на выходе конденсатора (рис. 3 и рис. 4 соответственно)).

Рис. 3. График мощности компрессора и параметры шума, полученного при моделировании и добавленного после моделирования с применением передаточных функций

Рис. 4. График температуры воздуха на выходе конденсатора и параметры шума, полученного при моделировании и добавленного после моделирования с применением передаточных функций

Данная методика была успешно применена для генерации больших объемов реалистичных данных, которые можно использовать для обучения и тестирования алгоритмов машинного обучения для детектирования аномалий в системе охлаждения ЦОД.

Выводы. В данной работе была успешно разработана и реализована динамическая модель системы охлаждения центра обработки данных на основе цикла парового сжатия в среде OpenModelica. Модель интегрирует ключевые компоненты холодильного контура (компрессор, конденсатор, расширительный клапан, испаритель, ресивер) и системы управления, что позволяет с высокой точностью имитировать как штатные, так и аварийные режимы работы. Модель адекватно воспроизводит термодинамические и гидродинамические процессы в системе охлаждения ЦОД. Ее архитектура, построенная с использованием объектно-ориентированного подхода, обеспечивает гибкость и масштабируемость для исследования различных конфигураций и сценариев.

Предложена и реализована методика моделирования аномалий. В рамках модели были успешно смоделированы критические аномалии, характерные для ЦОД: утечка хладагента и засорение воздушной стороны конденсатора (наружного блока). Это позволяет изучать динамику развития отказов, их влияние на энергоэффективность (COP, Coefficient of Performance) и температурные режимы, предоставляя ценную информацию для проектирования отказоустойчивых систем.

Разработан и апробирован эффективный метод синтеза зашумленных данных. Предложенный двухэтапный подход (имитация в OpenModelica + идентификация передаточных функций и синтез шума в Python) решает ключевую проблему вычислительной затратности нативного моделирования стохастических процессов. Метод позволяет в сотни раз сократить время получения реалистичных временных рядов данных, сохраняя физическую достоверность отклика системы на возмущения.

Созданная модель и методика являются мощным инструментом для превентивного анализа и оптимизации инфраструктуры ЦОД на этапе проектирования. С их помощью можно оценивать запас надежности системы и ее поведение в условиях изменяющихся нагрузок и внешней среды, тестировать и настраивать алгоритмы управления для минимизации энергопотребления и предотвращения аварийных ситуаций, обрабатывать стратегии детектирования аномалий на синтезированных данных до внедрения в промышленную эксплуатацию.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Nadjahi, C. A review of thermal management and innovative cooling strategies for data center / C. Nadjahi, H. Louahlia, S. Lemasson // Sustain. Comput. Inform. Syst. – 2018. – V. 19. – P. 14–28.
2. Numerical analysis of adaptive signal decomposition methods applied for ultrasonic gas flowmeters / M.V. Ronkin [et al.] // AIP Conf. Proc. – 2022. – V. 2425, № 1. – P. 130009.
3. Study on the impacts of refrigerant leakage on the performance and reliability of datacenter composite air conditioning system / Y. Zhang [et al.] // Energy. – 2023. – V. 284. – P. 129336.
4. Refrigerant leak detection in industrial vapor compression refrigeration systems using machine learning / A. Mtibaa [et al.] // Int. J. Refrig. – 2024. – V. 161. – P. 51–61.
5. Soft measurement and prediction of refrigerant leakage based on SVR-LSTM / Y. Yang [et al.] // Int. J. Refrig. – 2023. – V. 152. – P. 303–314.
6. Аверин, Г. В. Обоснование положений термодинамики идеального газа методами математического моделирования / Г. В. Аверин, А. В. Звягинцева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки. – 2022. – № 3. – С. 21-31. – EDN BDVEIL.
7. Zimmer, D. Robust object-oriented formulation of directed thermofluid stream networks / D. Zimmer // Math. Comput. Model. Dyn. Syst. Taylor & Francis. – 2020. – V. 26, № 3. – P. 204–233.
8. Zimmer, D. Robust Simulation of Stream-Dominated Thermo-Fluid Systems: From Directed to Non-Directed Flows / D. Zimmer, N. Weber, M. Meibner // SNE Simul. Notes Eur. – 2021. – V. 31, № 4. – P. 177–184.
9. Equation-based object-oriented modeling and simulation for data center cooling: A case study / Y. Fu [et al.] // Energy Build. – 2019. – V. 186. – P. 108–125.
10. Model-based data center cooling controls comparative co-design / M. Grahovac [et al.] // Sci. Technol. Built Environ. Taylor & Francis. – 2024. – V. 30, № 4. – P. 394–414.
11. Keir, M. C. Dynamic Modeling, Control, and Fault Detection in Vapor Compression Systems / M. C. Keir, A. G. Alleyne // Air Cond. Refrig. Cent. TR-247. Air Conditioning and Refrigeration Center. College of Engineering. University of Illinois at Urbana-Champaign. – 2006. – P. 8–12.

Поступила в редакцию 01.09.2025 г., рекомендована к печати 19.09.2025 г.

AN EFFICIENT APPROACH TO SYNTHETIC DATA GENERATION FOR TRAINING ML MODELS IN ANOMALY DIAGNOSIS OF DATA CENTER COOLING SYSTEMS WITH OPENMODELICA

Poliakov S.O., Ronkin M.V., Butorova A.S., Borisov V.I.

A dynamic model of a data center cooling system has been developed in OpenModelica using the DLR ThermoFluidStream library for the analysis of anomalies, such as refrigerant leakage and flow obstruction. An innovative two-stage methodology is proposed, combining simulation in OpenModelica with data post-processing in Python. This approach enables the synthesis of noisy datasets for fault analysis with up to a 300-fold improvement in efficiency compared to conventional native simulation. The developed model allows critical scenarios to be reproduced under controlled conditions and is intended to support the validation of diagnostic algorithms and the optimization of cooling system architectures at the design stage. In addition, it provides a means for generating synthetic datasets to train predictive machine learning models.

Keywords: Data centers, cooling systems, dynamic simulation, OpenModelica, fault detection, anomaly analysis, data synthesis, Python, DLR ThermoFluidStream.

Поляков Станислав Олегович

старший преподаватель учебно-научного центра «Искусственный интеллект» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Российская Федерация, г. Екатеринбург.
E-mail: s.o.poliakov@urfu.ru

Poliakov Stanislav Olegovich

Senior Lecturer at Research and Education Center of Artificial Intelligence of Ural Federal University named after the first President of Russia B. N. Yeltsin, Russian Federation, Ekaterinburg.

Ронкин Михаил Владимирович

кандидат технических наук, доцент учебно-научного центра «Искусственный интеллект» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», Российская Федерация, г. Екатеринбург.
E-mail: m.v.ronkin@urfu.ru

Ronkin Mikhail Vladimirovich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Research and Education Center of Artificial Intelligence of Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Russian Federation, Ekaterinburg.

Буторова Анастасия Сергеевна

ассистент учебно-научного центра «Искусственный интеллект» ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина», м.н.с. лаборатории искусственного интеллекта и сложных систем ФГБУН «Институт промышленной экологии УрО РАН», Российская Федерация, г. Екатеринбург.
E-mail: a.s.butorova@urfu.ru

Butorova Anastasiia Sergeevna

Assistant at Research and Education Center of Artificial Intelligence of Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Junior researcher at the Laboratory of Artificial Intelligence and Complexity of Institute of Industrial Ecology Systems of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences, Russian Federation, Ekaterinburg.

Борисов Василий Ильич

кандидат технических наук, доцент учебно-научного центра «Искусственный интеллект» ФГАОУ ВО «Институт промышленной экологии УрО РАН», Российская Федерация, г. Екатеринбург.
E-mail: v.i.borisov@urfu.ru

Borisov Vasilii Ilich

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Research and Education Center of Artificial Intelligence, of Ural Federal University named after the first President of Russia B.N. Yeltsin, Russian Federation, Ekaterinburg.